

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА И СПОРТИВНОГО ПСИХОЛОГА

Хайдаров Фарход Ирназарович

Институт "ТМС", Старший преподаватель кафедры
"Педагогика и Психология"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230964>

***Аннотация.** Выпускники университетов и работающие спортивные психологи имеют высокий уровень психологических знаний, к профессиональным навыкам в области диагностики, психологического консультирования, психокоррекции и психопрофилактики, а также, должен обладать аналитическими и контрольно-оценочными навыками.*

***Ключевые слова:** профессиональная компетентность, профессионализм педагога-психолога, эффективность деятельности, критериальные позиции педагога-психолога, профессиональная адаптация, стажировка, наставничество, портфолио, аттестация, анализ деятельности, критерии компетентности.*

В Республике Узбекистан большое значение придается широкому развитию физической культуры и спорта, физической подготовке детей, юношей и девушек, формированию у подрастающих поколений навыков здорового образа жизни. Основные цели и задачи развития физической культуры и спорта в Узбекистане – это воспитание здорового молодого поколения, всемирное поощрение и развитие народных игр и видов спорта, активное вовлечение в физкультурное движение самых широких слоев населения, достижение органического единства физического воспитания с практикой строительства общества. В Законе Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте» (2015 года) «спорт» определяется как «организованная по определенным правилам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических и интеллектуальных способностей, а также подготовка к этой деятельности и взаимоотношения людей, возникающие в ее процессе, на любительской и профессиональной основе. Спортсмен – физическое лицо, систематически занимающееся избранным видом или видами спорта, постоянно повышающее свое спортивное мастерство и принимающее участие в спортивных мероприятиях» [1].

В 2000-2021 годы спортивные общества и команды республики с каждым годом расширяют свой численный состав, завоеывая все более прочные и высокие позиции на международной спортивной арене. Достижения её мастеров спортсменов убедительно способствуют укреплению авторитета страны на международной спортивной арене.

Молодые юноши и девушки, профессионалы индивидуальных и игровых дисциплин, демонстрируют на представительных международных соревнованиях исключительную подготовку и феноменальное мастерство, подтверждают богатые спортивные традиции своей страны [12].

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № УП-5106, от 5.07.2017 года широко осуществляется пропаганда среди молодежи идей здорового образа жизни; осуществляется привлечение молодежи, особенно ее неорганизованной части, к

занятию спортом и физической культурой, а также в спортивные и творческие кружки, различные учебные курсы [2]. Подростки и молодёжь республики обучаются в около 400 детско-юношеских спортивных школах. Многие учащиеся школ, лицеев, колледжей посещают спортивные секции, в которых занимаются разными видами спорта.

За годы независимости на мировом уровне известны достижения узбекистанских мастеров спорта по таким видам, как: борьба кураш, вольная и греко-римская борьба, дзюдо, бокс, тхэквондо, тяжелая и легкая атлетика, гимнастика, велоспорт, гребля на байдарке и каноэ, пулевая стрельба, фехтование, плавание, шахматы, футбол и другим [12]. В этом большая заслуга, прежде всего самих спортсменов, а также их тренеров, медицинских работников и спортивных психологов.

Спортивный психолог – это относительно новая профессия в нашей республике. Подготовка будущих спортивных психологов осуществляется начиная с 2009 года (бакалавриат) и 2021 года (магистратура) на базе Узбекского государственного института физической культуры и спорта (город Ташкент). Выпускники, получившие специальность «спортивный психолог», устраиваются для дальнейшей работы в спортивные общества, клубы, детско-юношеские спортивные школы, а также в региональные спортивные игровые команды.

В настоящее время актуальным для подготовки будущих спортивных психологов является формирование и развитие у них профессионально-коммуникативной компетентности. Такая компетентность тесно связана с их непосредственной деятельностью в спортивных командах или индивидуально с каждым спортсменом отдельно. Спортивный психолог может помочь им формировать и поддерживать мотивацию достижений (ставить рекорды, повышать спортивное мастерство); способствовать максимальному использованию личностного и психофизического потенциала; формировать адекватную самооценку, контролировать эмоции, поддерживать уверенность в себе; формировать комфортную среду и налаживать эффективные межличностные отношения внутри спортивной команды.

Профессионально компетентный спортивный психолог может оказать психологическую помощь и поддержку в решении конфликтов между спортсменом и тренером или между членами команды; а также после проигрыша или травмы. Он должен уметь скорректировать сложные проблемы у спортсменов – преодолеть повышенную тревожность перед соревнованиями, психоэмоциональные перегрузки, страх и потерю мотивации достижений.

Выпускники вуза и работающие спортивные психологи должны иметь высокий уровень психологических знаний, профессиональных умений и навыков в области диагностики, психологического консультирования, психокоррекции и психопрофилактики, а также аналитические и контрольно-оценочные навыки. Базовой основой для осуществления этих направлений работы спортивного психолога, является его профессионально-коммуникативная компетентность.

На наш взгляд, коммуникативная компетентность психолога или другого специалиста в условиях выполнения ими индивидуальной или групповой работы носит профессиональный характер, так как их актуализация осуществляется в различных формах профессионального общения, межличностной коммуникации и взаимодействия людей.

Поэтому данный вид компетентности имеет право быть названным «профессионально-коммуникативной компетентностью» специалиста, спортивного

психолога. Однако это понятие пока ещё не имеет научно - обоснованного определения, детально не разработано и не используется в специальной литературе и не вошло в терминологию и понятийный аппарат психологии, педагогики и других социальных наук.

Вместе с тем, материалы научной литературы в области психологии общения и экспериментальных прикладных исследований дают нам необходимые теоретические предпосылки, позволяющие определить это понятие с точки зрения его практического значения для подготовки будущих спортивных психологов в вузе.

При этом следует отметить, что «профессионально-коммуникативная компетентность» тесно связана с понятиями профессионального общения и коммуникации. На основании материалов научной литературы можно охарактеризовать три уровня организации и осуществления профессионального общения и коммуникации в индивидуальной и совместной деятельности специалистов и спортивных психологов.

Первый уровень – это профессиональное общение в диаде (общение двух человек), когда осуществляется приём и передача информации «говорящим» и «слушающим». Для говорящего информацией является то, что из его сообщения должен понять слушающий. При этом, у говорящего человека включено предвидение восприятия и принятия его сообщения, и содержащейся в нём информации, слушающим человеком. Последний, однако, поставлен просто перед фактом, представленной в его распоряжение информации, хотя может реконструировать её, например для того, чтобы включить в свою деятельность. На данном уровне профессиональной коммуникации происходит частая смена коммуникационных ролей: каждый становится то говорящим, то слушающим. Вместе с тем, коммуникация не сводится только к передаче и принятию информации, а включает в себя в скрытом виде и взаимное отношение участников.

Второй уровень – это профессиональное общение в рабочей группе (команде), где имеет место обмен различными видами деятельности и действиями, а сообщение более определённо приобретает характер либо информирования, либо приказа, либо вопроса. Коммуникативные роли здесь обозначаются более чётко: это не просто «говорящий» или «слушающий», но «коммуникатор» или «реципиент», «инструктирующий» или «инструктируемый», «обучающий» или «обучаемый», «инициатор» приказа или его «исполнитель». На этом уровне происходит обмен знаниями, соображениями, решениями, подчинёнными цели и задачам совместной работы.

Третий уровень – профессиональное общение в коллективе, когда участники совместной деятельности отчётливо осознают её социальное и профессиональное значение; стремятся к развитию оптимальных межличностных, деловых и коллективных отношений, и самой группы как сплочённого коллектива. Коммуникативные роли здесь такие же, как на уровне общения в рабочей группе, но в большей степени мотивированные и значимые для каждого работающего члена коллектива, осознающего свою персональную ответственность за результаты выполняемой работы и всего коллектива в целом.

На этом уровне на первый план выступает стремление понять установки и взгляды друг друга, прислушивание к мнению других, даже когда с ним не соглашаются. Коммуникация направлена на формирование общей коллективной оценки достигнутых результатов, вкладов отдельных участников. Процесс коммуникации часто имеет характер соглашения, несогласия, сопоставления взглядов, диалога. Стремление выработать и принять общее мнение помогает формированию коллективных отношений.

На всех уровнях профессионального общения и коммуникации большую роль играют не только сообщения (информация, просьба, приказ) и взаимоотношения участников, но также коммуникативные качества личности каждого работающего специалиста и спортивного психолога.

Коммуникативные качества личности. Это понятие не имеет чёткого и общепринятого определения, как в психологии, так и в профессиональной педагогике. С нашей точки зрения его содержание часто раскрывается через понятия: «общительность», «коммуникабельность», «коммуникативные способности, навыки, умения».

Общительность – это личностное качество и черта характера человека, связанная с его такими потребностями, как «потребность в общении», «потребность в одобрении», «потребность быть значимым» (в социальной и профессиональной среде). *Коммуникабельность* – личностное качество человека, характеризующее его умения: быстро вступать в контакт с любым другим человеком или аудиторией; воздействовать и повлиять на мнение другого; аргументированно отвечать на любые вопросы; выйти из контакта без негативных последствий и конфликтов.

Коммуникативные способности – индивидуально – психологические особенности личности, являющиеся условиями успешного овладения коммуникативной деятельностью и её осуществления в обучения, выполнения работы, а также в различных жизненных ситуациях для установления межличностных, деловых и иных отношений.

Коммуникативные навыки – формирующиеся у человека в процессе общения и коммуникативной деятельности (путём многократного повторения) конкретные способы и приёмы речевой деятельности и опосредованных коммуникативных действий, которые характеризуются высокой степенью освоения и отсутствием поэлементарной сознательной их регуляции и контроля. Формируясь на сознательном уровне, они постепенно переходят в сферу подсознания человека, а их реализация в общении может происходить «автоматически» (автоматизированные коммуникативные навыки). *Коммуникативные умения* – освоенные человеком способы общения и обеспечения коммуникативных процессов на основе приобретённых коммуникативных знаний и навыков. Формируются как в бытовом общении, так и в процессе обучения, профессиональной подготовки и специальной тренировки (тренинги общения, развития коммуникабельности, коммуникативных умений). Коммуникативные умения позволяют человеку успешно общаться и действовать в изменяющихся ситуациях, в т.ч. экстремального характера.

На наш взгляд, выше перечисленные коммуникативные качества специалиста составляют коммуникативный потенциал личности. Согласно И.И. Зарецкой (2002) *коммуникативный потенциал* – это комплексная характеристика личности, определяющая готовность человека к общению, потребность в коммуникативной деятельности, активность и комфортность в ней. Наиболее важными личностными проявлениями, составляющими коммуникативный потенциал человека, являются: уровень потребности в общении; интенсивность и широта круга общения; умение говорить и слушать, убеждать и с уважением относиться к позиции партнёра по общению; особенности эмоционального отклика на полученную информацию и на личность партнёра; собственное самочувствие в процессе коммуникативной деятельности; умение контролировать себя, видеть себя со стороны и адекватно оценивать свое профессиональное общение, а не только партнёра по общению [7, 52].

По мнению психологов, изучавших взаимосвязи общения и деятельности, личностный и коммуникативный аспекты общения (Г.М. Андреева [3]; А.А. Бодалев [5]; А.В. Батаршев [4]; А.У. Хараш [10]; Я. Яноушек, М. Брицхин [11]), коммуникативный потенциал человека имеет тесную связь с такими его личностными характеристиками, как: общительный, коммуникабельный, вежливый, внимательный, доброжелательный, уверенный, дисциплинированный, ответственный, пунктуальный, самокритичный, терпеливый, имеющий организаторские и коммуникативные склонности, эмоционально устойчивый.

Мы полагаем, что все эти личностные качества играют большую роль в формировании коммуникативного потенциала личности и, соответственно, её компетентности в сфере профессионального общения и коммуникации. Такая компетентность определяется нами как *«профессионально – коммуникативная компетентность»* специалиста и спортивного психолога, от которой зависит качество и успешность его работы в производственном или спортивном коллективе, а также при непосредственном обслуживании клиентов.

В целях обоснования интегрированного понятия *«профессионально – коммуникативная компетентность»* специалиста, спортивного психолога и учитывая вышеизложенное, рассмотрим соотношения таких понятий, как: *«профессиональная компетентность»* и *«коммуникативная компетентность»*.

Профессиональная компетентность. Это понятие включает, прежде всего, специальные знания, навыки, умения, опыт практической работы, сформированные у специалиста в процессе обучения по конкретной профессии / специальности и осуществления им профессиональной деятельности (профессиональных функций, должностных обязанностей). Профессиональная компетентность специалиста определяется также его *профессионально – квалификационными и личностными характеристиками*, которые проявляются при решении сложных задач и ситуаций, возникающих в производственной деятельности, при обслуживании потребителей – клиентов (либо в иных сферах труда и отношениях между людьми), требующих компетентного их решения.

По мнению Слостенина В.А. (2001), *«профессиональная готовность специалиста предполагает наличие у него соответствующего уровня профессиональной компетентности и мастерства, а также способности к саморегуляции, самонастройке на деятельность, умения мобилизовать свой профессиональный потенциал на решение поставленных задач в соответствующих условиях. Ведущими и наиболее сложными сторонами профессиональной готовности являются психологическая и коммуникативная готовности специалиста. Первая определяется как разная степень подготовленности и настроенности психики, духовных сил специалиста на решение профессиональных задач, исполнение своих функциональных обязанностей. Вторая, предполагает наличие у профессионала достаточного уровня развития умений и навыков конструктивного и эффективного контактного взаимодействия с людьми, с профессиональной средой, профессионального общения с сотрудниками и руководителями, готовности идти на деловое и личностное взаимодействие со коллегами по работе и способности устанавливать, поддерживать и развивать такое взаимодействие»* [9,459-460]. Андреева Г.И. считает, что *«коммуникативная готовность может рассматриваться в связи с коммуникативными состояниями и эмоциями партнеров в общении, которые определяются как: готовность к*

приёму влияний со стороны другого человека и готовность к своему коммуникативному воздействию на него. Коммуникативные эмоции – это желание делиться мыслями, переживаниями, симпатиями, уважительное предрасположение к участникам общения» [3,48].

Коммуникативная компетентность. Это качество подразумевает, прежде всего, способность к общению адекватно ситуации общения, наличие определённого словарного запаса, умение чётко и ясно выразить свои намерения общения, а также культуру речи и стиль общения (Кирилловский А.Н.[8,04]). Под коммуникативной компетентностью понимают способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. В её состав включают некоторую совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное протекание коммуникативного процесса (Жуков Ю.М. [6, 65]).

На наш взгляд, коммуникативная компетентность, так же как и коммуникативная готовность специалиста, формируется при достаточном уровне речевой культуры человека, его умении правильно пользоваться словом, языком. Коммуникативная компетентность специалиста предполагает наличие у него таких личностных качеств, как: эмпатийность, доброжелательность, общительность, чувство товарищества, коллективизма, способность не создавать напряжённость во взаимодействии с коллегами или при обслуживании потребителей – клиентов.

Профессионально - коммуникативная компетентность. В нашем видении, это понятие по своей структуре и содержанию подразумевает интеграцию двух видов компетентностей: профессиональной и коммуникативной, в одном понятии, как имеющем две стороны или практические сферы его проявления.

Одна сфера – это профессиональное общение и коммуникация самих специалистов, работающих внутри своей организации (предприятие, фирма, гос.учреждение, учебное заведение и др.). В этой сфере большую роль играет компетентность каждого работника по своей профессии / специальности (знания, умения, навыки, опыт), а также компетентность в области профессионального общения и коммуникации (коммуникативные навыки, умения, действия), что позволяет работникам в одной организации профессионально грамотно, т.е. компетентно общаться между собой в процессе совместной деятельности. Здесь, профессионально – коммуникативная компетентность специалистов необходима для организации, координации, регулирования исполнения их совместной работы и обеспечения качества её результатов.

Вторая сфера – это общение и коммуникация специалистов с другими людьми – представителями других организаций, учреждений, предприятий или же с частными лицами, потребителями определённых услуг. В этой сфере большую роль играет компетентность каждого работника как по своей специальности и выполняемой работе (сфера услуг), так и компетентность в области делового общения и коммуникации с людьми, качественного их обслуживания. Оба вида компетентности работника лежат в основе его профессионально – коммуникативной компетентности, которая предполагает реализацию всего набора профессиональных функций в процессе коммуникации и обслуживания потребителей – клиентов.

Профессионально-коммуникативная компетентность специалиста, связана с индивидуальными особенностями профессиональной направленности личности, например:

«на взаимодействие в коллективе», «на решение профессиональных задач», «на себя» или «своё Я».

В зависимости от доминирования того или иного вида направленности личности, формируется и проявляется индивидуальный стиль профессионального общения, который может быть: «жестким - авторитарным», «мягким – либеральным», «гибким – демократическим» или «конструктивным» и «деструктивным». Целостное проявление профессионально – коммуникативной компетентности характеризуется тем, что профессиональные функции и компетентность специалистов реализуются в различных индивидуально - стилевых формах общения и коммуникации, посредством коммуникативных навыков, умений, действий, обеспечивающих успешное осуществление выполняемой ими совместной (коллективной) или индивидуальной работы.

Вышеизложенное, позволяет выделить систему научных понятий, которые определяют компонентную структуру профессионально – коммуникативной компетентности специалиста и спортивного психолога:

компетенции (профессиональные знания, умения, опыт; знания в области психологии профессионального и делового общения, профессиональной этики, коммуникативной культуры и обслуживания клиентов); 2) коммуникативные навыки и умения; 3) коммуникативные состояния и коммуникативная готовность; 4) коммуникативные качества личности (индивидуальные особенности личности, имеющие значение для эффективной коммуникации).

Литература

1. Закон Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте» (новая редакция). 4 сентября 2015.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности государственной молодежной политики и поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана» 5 июля 2017 года № УП-5106.
3. Андреева Г.М., Яноушек Я. Взаимосвязи общения и деятельности / Общение и оптимизация совместной деятельности. М.: Изд – во Москов. ун – та, 1987. - С.6 - 42.
4. Батаршев А.В. Организаторские и коммуникативные качества личности. Таллин: Центр информационных и социальных технологий «Регалис». 1998. – 108 с.
5. Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. М.: Педагогика, 1983. – 272 с.
6. Жуков Ю.М. Методы диагностики и развития коммуникативной компетентности / Общение и оптимизация совместной деятельности. М.: Изд – во Москов. ун – та, 1987. - С.64 – 74.
7. Зарецкая И.И. Коммуникативная культура педагога и руководителя. М.: СЕНТЯБРЬ, 2002. – 160 с.
8. Кирилловский А.Н. Коммуникативная компетентность в личностном и профессиональном развитии студента // Субъектность в личностном и профессиональном развитии человека. Материалы всеросс. науч. практ. конференции. / Под общ ред. Г.М. Мухаметзяновой. - Казань: КСЮИ, 2004. С. 204 – 205.
9. Слостенин В.А., Каширин В.П., Прошунина Ю.В. Психология профессионального межличностного общения / Психология и педагогика. М.: ИЦ Академия, 2001. - С. 354 - 371.

10. Хараш А.У. Социально – психологические механизмы коммуникативного воздействия: Автореферат дис. ... канд. психол. наук (19.00.05 – Социальная психология). МГУ им. М.В. Ломоносова. - Москва, 1983. – 34 с.
11. Яноушек Я., М. Брхцин и др. Роль коммуникативных процессов в организации и регулировании совместной деятельности / Общение и оптимизация совместной деятельности. - М.: Изд - во МГУ, 1987. С. 86 – 119.
12. [Спорт в Узбекистане / diplomba.ruwork/50326.](#)